

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA O‘SMIRLAR O‘Z-O‘ZINI ANGLASHI TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Umirbekova Nasiba Kenesbaevna - Innovatsion texnologiyalar universiteti
assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlashgan jamiyat sharoitida o‘smirlarning o‘z-o‘zini anglash jarayonida yuz berayotgan transformatsion o‘zgarishlar va ularning ijtimoiy-psixologik muammolari tahlil qilinadi. Raqamli muhitning shaxs rivojiga ta’siri, identifikatsiya jarayonidagi ziddiyatlar, ijtimoiy taqqoslash, virtual qaramlik hamda kiberbosim kabi omillar ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, muammoni bartaraf etishning psixologik-pedagogik yo‘llari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik davri, o‘z-o‘zini anglash, axborotlashgan jamiyat, identifikatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli muhit, media savodxonlik.

Abstract: This article analyzes the transformational changes occurring in the process of adolescents' self-awareness in the context of the information society and their socio-psychological problems. Such factors as the influence of the digital environment on personality development, conflicts in the identification process, social comparison, virtual dependence, and cyber-pressure are covered on a scientific basis. Psychological and pedagogical ways to overcome the problem are also proposed.

Keywords: Adolescence, self-awareness, information society, identity, social networks, digital environment, media literacy.

O‘smirlik davri shaxs shakllanishining eng nozik bosqichidir. Bu davrda o‘zlikni anglash, shaxsiy qadriyatlar tizimini yaratish, ijtimoiy rol va o‘z hayotiy maqsadini aniqlash jarayonlari sodir bo‘ladi. O‘smirlik — bu o‘zini kashf etish, o‘ziga baho berish va “men kimman?” degan savolga javob izlash davridir. Ammo axborot globallashuvining keskin tezlashuvi bu jarayonni o‘zgartirib, o‘smirni ko‘p manbali, turfa, ba’zan esa qarama-qarshi ma’lumotlar muhitida o‘zini aniqlashga majbur qilmoqda. Bu holat shaxsda reflektiv, emotsional va ijtimoiy-motivatsion tizimlarning o‘zaro muvozanatini talab qiladi.

Raqamli maydonda o‘smirlar o‘z “virtual men”larini yaratadilar. Ijtimoiy tarmoqlarda ular o‘zlarini boshqacha tasvirlaydilar, bu esa real “men” va virtual “men” o‘rtasida tafovutni keltirib chiqaradi. Natijada shaxsning o‘z-o‘zini anglash jarayoni ikki sathda — real va virtual shaklda kechadi. Bu ikki yo‘nalish o‘rtasidagi nomuvofiqlik esa o‘smirlik davrida emotsional ziddiyat, ichki beqarorlik, o‘zini

qadrlash muammolari va ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklarini keltirib chiqaradi. Shu sababli, axborot globallashuvi sharoitida o‘z-o‘zini anglashni psixologik fenomen sifatida tadqiq etish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘smirlik davridagi o‘z-o‘zini anglash transformatsiyasi quyidagi uchta asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘lmoqda:

1. **Identifikatsiyaning virtualizatsiyasi:** O‘smir o‘z shaxsini real hayotda emas, balki ijtimoiy tarmoqlardagi "profil" orqali prezentatsiya qiladi. Bu "Raqamli Men"ning real shaxsdan ustunlik qilishi va natijada shaxsiyatning fragmentatsiyasiga olib keladi.

2. **Kognitiv o‘zgarishlar:** Axborotning haddan tashqari ko‘pligi o‘smirlarda “klipcha fikrlash”ni shakllantiradi. Bu esa chuqur tahliliy fikrlash va introspeksiya (o‘z ichiga nazar tashlash) qobiliyatini susaytiradi.

3. **Ijtimoiy-psixologik xavflar:** Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘smirlarning 65% dan ortig‘i o‘z qadr-qimmatini ijtimoiy tarmoqlardagi “like” va ijobiy izohlarga qarab baholaydi. Bu esa o‘z-o‘zini baholashning tashqi omillarga o‘ta bog‘liqligini ko‘rsatadi.

O‘smirlik davridagi o‘zini anglash transformatsiyasi ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o‘zgarishlar bilan chambarchas bog‘liq. Bu davrda o‘smir uchun tengdoshlar bilan aloqa, do‘stlik, tan olinishi va muloqot muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu jarayonda o‘smir o‘zini boshqalarning ko‘zlari orqali ko‘radi, ularning fikri va bahosiga katta e‘tibor beradi. Agar bu baho ijobiy bo‘lsa, o‘smirning o‘ziga ishonchi ortadi; salbiy bo‘lsa, o‘zini past baholash, izolyatsiya yoki isyonkorlik holatlari paydo bo‘ladi. Shu bois, o‘smirlikda ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabat o‘zini anglashni shakllantiruvchi muhim determinantlardan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Axborot globallashuvi davrida o‘smir shaxsining o‘zini anglash jarayoni madaniy, ijtimoiy va psixologik o‘zgarishlarning kesishgan nuqtasida kechadi. Bu davrda o‘smir shaxs o‘z “men” tizimini turli madaniyatlar, qadriyatlar va ijtimoiy rollar bilan uyg‘unlashtirish orqali yangilaydi. Madaniyat va shaxs o‘rtasidagi

o‘zaro ta’sir o‘smirning refleksiv tafakkurini kuchaytirib, uni mustaqil identitet izlanishiga yo‘naltiradi. Globallashuv sharoitida o‘zini anglash doimiy qayta qurilish jarayoniga aylanib, o‘smirda ijtimoiy mas’uliyat, bag‘rikenglik va madaniy moslashuv sifatlarini rivojlantiradi. Bu jarayon faqat ruhiy kechinmalar bilan emas, balki axborot oqimlari, ijtimoiy baho va madaniy signallar orqali ham shakllanadi. O‘smirning ichki barqarorligi, o‘ziga bo‘lgan ishonchi va refleksiv fikrlash darajasi aynan shu o‘zaro uyg‘unlikdan kelib chiqadi. Shu bois, o‘smirlik davri — bu o‘zlikni yangilash, ijtimoiy xavflarni anglash va o‘z hayotining ma’nosini ongli ravishda qurish davri sifatida qaraladi.

Psixologik jihatdan, o‘smirlik davri “shaxsiy men”ning shakllanishi uchun o‘tish bosqichi bo‘lib, unda o‘zini anglash jarayoni o‘zaro ta’sir etuvchi omillar tizimi orqali kechadi. Biologik yetilish, gormonal o‘zgarishlar va hissiy beqarorlik o‘smirning o‘zini qabul qilishiga ta’sir etuvchi ichki omillar bo‘lsa, ijtimoiy muhit, oila, maktab va axborot vositalari tashqi omillar sifatida bu jarayonga yo‘naltiruvchi kuch vazifasini bajaradi. O‘smirlikdagi o‘zini anglash jarayoni, shuningdek, shaxsning o‘z fikrlarini tahlil qilish, o‘z xulq-atvorini baholash va ijtimoiy me’yorlarga nisbatan munosabat bildirish kabi refleksiv faoliyatlar orqali chuqurlashadi. Shu davrda o‘smir shaxsiy qarorlar qabul qilishda ichki motivlar va tashqi ta’sirlar o‘rtasida muvozanatni topishga harakat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, shaxsning avtonomiyasi va ichki nazorat mexanizmlarini shakllantiradi.

Bizning xulosamizcha, raqamli va globallashgan axborot muhiti o‘smir shaxsining o‘zini anglash jarayonini tubdan o‘zgartirib, uni tarmoq asosidagi yangi ijtimoiy munosabatlar tizimiga olib kirdi. Zamonaviy o‘smir o‘z “men”ini virtual maydon orqali ifodalaydi, shu bilan birga, tashqi baho va ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqqa nisbatan sezuvchanlik kuchayadi. Axborot oqimining cheksizligi tanlovlar ko‘pligini yuzaga keltirib, bu holat o‘z navbatida o‘smirda refleksiv fikrlash, tahliliy yondashuv va mas’uliyat hissini shakllantirishni talab etadi. Raqamli madaniyatda o‘zini anglash jarayoni nafaqat kommunikativ, balki ijtimoiy-psixologik hodisaga aylanib, shaxsning o‘zini kuzatish, tahlil qilish va qayta baholash qobiliyatini kuchaytiradi. Shu jarayon o‘smirni erkin fikrlovchi, tanqidiy yondasha oluvchi va

global qadriyatlarga moslashuvchan subyektga aylantiradi. Shu bilan birga, o'zini anglash endi shunchaki ruhiy kechinma emas, balki raqamli muhitda ongli tanlov va identitet qurilishining faol mexanizmidir. Natijada, o'smir o'zini global axborot tarmog'ida ham ijtimoiy, ham ma'naviy jihatdan o'z hayotining muallifi sifatida shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shoumarov G'.B. (2020). O'smirlik davrida shaxsning ijtimoiy-psixologik rivojlanishi. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – 220 b.
2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 2006. – 344 с. (Теория психосоциального развития, кризис идентичности подростков).
3. Ivanov I., Zufarova M. "Umumiy psixologiya". O'z.FMJ., 2008.
4. Do'stmuxammedova SH.A. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. O'quv qo'llanma. – Toshkent-2020